

5. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тажрибалари. – Т.: 2020.
6. UNESCO. Education for intercultural understanding. – Paris, 2018.

Мактабгача таълим ёшидаги болаларни ўсиш ва ривожланишига жисмоний машқларни таъсири

Тўраев Ахрорбек Тождинович

Анджон давлат Педагогика институти Жисмоний маданияти ўқитувчиси

E-mail: torayevaxrorbek@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақола мактабгача таълимнинг долзарб вазифасига, соғлом турмуш тарзининг асосий таркибий қисми сифатида жисмоний фаолликни ривожлантиришга бағишланган. Жисмоний фаолиятнинг асосий йўналиши бутун организмнинг соғлиғини мустаҳкамлаш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришдир.

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной задаче дошкольного воспитания, развитию двигательной активности как основной составляющей здорового образа жизни. Основное направление физической активности – укрепление здоровья всего организма и формирование здорового образа жизни.

Annotation: This article is devoted to the actual task of preschool education, the development of motor activity as the main component of a healthy lifestyle. The main direction of physical activity is strengthening the health of the whole organism and the formation of a healthy lifestyle.

Калит сўзлар: саломатлик, восита фаолияти, организм, мактабгача таълим, гигиена, омиллар, таъсир.

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, организм, дошкольное воспитание, гигиена, факторы, влияние.

Key words: health, physical activity, organism, preschool education, hygiene, factors, influence.

Ўзбекистон Республикасининг мустақиллиги туфайли барча соҳаларда ҳар томонлама юксалиш юз бераётгани, туб ижтимоий-сиёсий ва маънавий ўзгаришлар умум инсоний қадриятлар тизимида янгиланиш, инсоннинг барча шахсий эҳтиёжлари, талаблари ва манфаатлари биринчи ўринга кўтарилаётгани, айниқса ўсиб келаётган ёш авлоднинг маънавий-ахлоқий ва жисмоний имкониятлари янада ошаётгани бугунги кунда сир эмас. Соғлом авлод - соғлом юрт демакдир. Соғлом авлодни тарбиялаш вазифаси эса биринчи навбатда мактабгача тарбия муассасалари зиммасидадир. Шу муносабат билан янги инсонни тарбиялашнинг мураккаб ва кўп қиррали муҳим муаммосининг муҳим йўналиши - ҳар бир кишида ўз соғлиги тўғрисида ўз қайғуриш маданиятини сингдиришдир. Уни таркиб топтириш учун оила, мактабгача таълим муассасалари, маҳалла, соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва спорт тизимларининг ходимлари бутун куч қувватини, ғайратларини ишга солиб, боланинг онгига ёшлигидан жисмоний тарбияга бўлган муҳаббатни сингдириб боришлари даркор.

Саломатлик - бу инсон танасининг барча аъзолари тўлиқ ишлаётган ҳолати. Боланинг саломатлиги бир қатор омилларга боғлиқ: биологик, экологик, ижтимоий, гигиеник, шунингдек, педагогик таъсирларнинг табиатига. Ўсаётган организмнинг соғлиғи ва ишлашига таъсир қилувчи турли омиллар орасида жисмоний фаоллик омили мавжуд. Ҳаракат фаолияти - бу ҳаракатга бўлган табиий эҳтиёж бўлиб, уни қондириш болани ҳар томонлама ривожлантириш ва тарбиялашнинг энг муҳим шартидир. Жисмоний фаоллик - бу инсоннинг жисмоний тайёргарлигини ва умуман соғлиғини яхшилаш ёки сақлашга қаратилган ҳар қандай фаолият тури [7].

Мотор фаолияти - бу тананинг ҳаракатга бўлган эҳтиёжини қондириш. Ҳаракатга бўлган эҳтиёжни ёшга боғлиқ ҳолда, танадаги тегишли ўзгаришлар туфайли кўриб бўлмайди. Бу болаларнинг жисмоний тарбияси хусусиятларига, уларнинг ҳаракатчанлик даражасига, яшаш шароитларига қараб жуда фарқ қилади. Мактабгача ёшдаги болаларда восита фаолияти таъсирида юрак-қон томир ва нафас олиш тизимларининг фаолияти, қон

айланиш аппарати яхшиланади ва тананинг функционал имкониятлари ортади. Ҳаракат ритми ва ақлий фаолият ўртасидаги боғлиқлик, шунингдек, боланинг назик моторли кўникмаларини ривожлантириш ҳам аниқланди.

Мактабгача ёш - жисмоний фаолликни шакллантириш учун энг муҳим ва энг қулай давр. Болалар бой ижодий тасаввурга, когнитив фаолликка, ҳар бир янги нарсага қизиқишга, юқори эмоционалликка эга ва ҳаракатга бўлган биологик эҳтиёжини қондиришга интилади [1].

Республикада мактабгача ёшдаги болалар тарбиясида энг асосий бўғин ҳисобланган мактабгача таълим тизимининг жамиятимиз ҳаётидаги катта ўрни ва аҳамиятини эътиборга олиб ҳаракат фаоллигини оширишнинг янги воситаларини ишлаб чиқиш талабини қўймоқда. “Мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш, хорижий тажрибалардан фойдаланган ҳолда таълим сифатини юқори даражага олиб чиқиш, тизимда инновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш, соҳада хусусий таълим ташкилотларини ривожланишига имкониятларни яратиш зарур”. Юқоридагиларни инобатга олиб машғулотлар жараёнида ноанъанавий воситаларни қўллаш соҳанинг таълим тарбия сифати ва даражасини янги босқичга кўтаришда ҳамда болаларнинг ҳар томонлама баркамол ривожланишида муҳим ўринни эгаллайди. Жисмоний тарбия машғулотларида ноанъанавий таълим методларини қўллаб қўшимча вариатив дастурларни таълим тизими амалиётига жорий қилиш бугунги куннинг муҳим вазифаларидан биридир. Болаларнинг жисмоний тарбиясида янги педагогик услубиятларни, технологияларни ва ёндашувларни ишлаб чиқиш юзасидан илмий тадқиқотларни олиб бориш устувор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ўғил болалар ўртача қизларга қараганда кўпроқ ҳаракат қилишади, гарчи бу фарқ эрта ёшда аҳамиятсиз бўлса ҳам. Ўғил болалар кўпроқ энергия талаб қиладиган ҳаракатларни афзал кўрадилар (югуриш, сакраш).

Ёзда болаларда ҳаракатга бўлган эҳтиёж қишга қараганда кўпроқ. Бу қишда пасайиб кетадиган метаболизмнинг ўзгариши билан боғлиқ.

Мотор фаоллиги даражасига кўра, учта гуруҳни ажратиш мумкин: ўрта, юқори ва паст ҳаракатчанликдаги болалар.

Биринчи гуруҳ ўртача, нормал восита фаоллиги бўлган болалардан иборат бўлиб, бу бутун боланинг ўз вақтида ва тўғри ривожланишини таъминлайди. Ўртача ҳаракатчанликдаги болалар кун давомида энг текис ва хотиржам хатти-ҳаракатлари, ўртача ҳаракатчанлиги билан ажралиб туради. Бундай болалар, қоида тариқасида, нормал тана вазни билан ажралиб туради, улар камдан-кам ҳолларда касал бўлиб, болалар боғчасида материални яхши ўрганадилар, кейин эса мактабда яхши ўқийдилар.

Иккинчи гуруҳга ҳаракатсиз, яъни жисмоний фаоллиги паст бўлган болаларни киритиш керак. Бундай болаларда ҳаракатлар ёмон шаклланган. Бундай болаларни мотор фаолиятига мажбуран киритиш мумкин эмас. Уларни қизиқтириш, ишончни илҳомлантириш, ёрдам бериш, восита тажрибасини аста-секин бойитиш муҳимдир. Уларнинг кўпчилиги тана вазнининг ортиши ва саломатлик ҳолатида турли хил оғишлар билан тавсифланади. Ортиқча вазли болалар қўшимча юк бўлиб, боланинг танасининг органлари ва тизимларининг функционал ҳолатига таъсир қилади. Оғирликнинг ошиши самарадорликни пасайтиради, кўплаб касалликларнинг кечишини мураккаблаштиради ва инсоннинг умрини қисқартиради. Семириб кетган болалар жисмоний, жинсий ривожланишда тенгдошларидан орқада қоладилар, ҳаракатларни яхши билмайдилар. Улар синфда ва дарсларда хотиржамроқ хатти-ҳаракатларга эга, аммо бунга ижобий қарамаслик керак.

Ақлий меҳнатдан келиб чиқадиган чарчоққа қаршилик болаларда ҳаракатлар орқали амалга оширилади. Семириб кетган болаларда ақлий чарчоқ шароитида ҳаракатлар сонининг камайиши ўз-ўзини бошқариш жараёнларининг номукамаллигини кўрсатади. Оғирликнинг ошиши психиканинг ривожланишига салбий таъсир қилади. Қоида тариқасида, бола ҳаракатсиз, семириб кетади, керакли ҳаракатларни ёмон ўзлаштиради. Бундай болалар одатда тенгдошлари томонидан эътиборга олинмайди, айниқса ўйинларда улар ўзларини маълум даражада пастроқ билишади. Уларда

ёлғизлик, қатъиятсизлик ва ҳатто ҳаракатда яхши болаларга ҳасад қилиш каби номақбул хусусиятлар ривожланади. Бундай болаларга индивидуал ёндашув диетани камайтириш ва жисмоний фаолликни оширишдир.

Учинчи гуруҳга жисмоний фаоллиги юқори бўлган болалар киради. Бундай болалар "мотор" деб аталади. Улар кун давомида жуда кўп ҳаракат қилишади, катталарнинг моторли вазифани бажариш, очиқ ўйин ўйнаш тақлифига бажонидил жавоб беришади. Катта жисмоний фаолият, кичик каби, салбий оқибатларга олиб келади. Ҳаракатларнинг катта диапазони боланинг танасига юқори жисмоний юкни келтириб чиқаради, бу оғирликнинг ошиши каби юрак-қон томир тизими фаолиятида оғишларга олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, бу болалар касалликларга жуда мойил.

Ҳар хил жисмоний фаолликка эга бўлган болалар ўқув материални турлича ўрганадилар. Ўртача жисмоний фаоллиги бўлган болалар, қоида тариқасида, материални яхши ўрганадилар. Кам ва юқори фаолликка эга бўлган болалар паст натижаларни кўрсатади. Маълумки, ақлий фаолиятни тиклашнинг энг яхши воситаси ҳавода бажариладиган ҳаракатлардир. **Иккинчи гуруҳ** болалари кам ҳаракатчанлик туфайли ақлий фаолиятини тикламайди. **Учинчи гуруҳ** болалари жисмонан ҳаддан ташқари чарчаган ва бу, ўз навбатида, руҳий чарчоққа олиб келади. Шунинг учун иккинчи ва учинчи гуруҳ болалари топшириқларни секин темпда бажарадилар, ёдлаш жараёни улар учун қийин, уларнинг диққатлари тарқоқ, улар кўп сонли хатоларга йўл қўядилар.

Дарҳақиқат, соғлом болани ҳаракатсиз тасаввур қилишнинг иложи йўқ, гарчи, афсуски, мактаб ўқувчилари ҳақида гапирмаса ҳам, болалар боғчалари ўқувчилари орасида ҳаракатсиз болаларни тез-тез учратиш мумкин. Сўнгги йилларда энг машҳур китоблар ва биотиббидетга оид мақолаларнинг асосий мавзуларидан бири XX асрда кескин камайган жисмоний фаолликнинг саломатликка салбий таъсирини муҳокама қилиш бўлгани бежиз эмас. Шу муносабат билан, тиббий адабиётларда умумийлаштирилган "гипокинезия" атамаси (юнонча гипо - пасайтирилган ва кинесис - ҳаракат) қўлланилади, бу

жисмоний фаолиятининг етишмаслиги шароитида танада ривожланадиган аломатларнинг бутун мажмуасини ўз ичига олади. Бундай ҳолларда юрак-қон томир тизимида салбий ўзгаришлар юз беради, газ алмашинуви пасаяди, фаровонлик сезиларли даражада ёмонлашади, уйқу бузилади ва ҳоказо.

Агар жисмоний юкламалари бўлмаса ёки улар аҳамиятсиз бўлса, мушак рецепторларидан келадиган маълумотларнинг миқдори камаяди, бу мия тўқималарида метаболик жараёнларни ёмонлаштиради ва унинг тартибга солиш функциясининг бузилишига олиб келади.

Скелет мушакларининг фаоллиги ўсаётган организм учун жуда муҳимдир. "Ҳаракат фаолиятининг энергия қоидаси"га кўра, скелет мушаклари фаолиятининг табиати физиологик тизимларнинг ривожланишини белгилайди. Ўсиб бораётган организмда сарфланган энергиянинг тикланиши нафақат дастлабки даражага қайтиш, балки унинг ортиқчалиги билан ҳам тавсифланади. Шунинг учун, ҳаракатлар натижасида сарфланиш эмас, балки олдингидан ҳам кўпроқ бўлиб қайтиши мумкин. Шу билан бирга, структуравий ва энергия имкониятлари ошиб боради, бу болага катта ҳажм ва интенсивликдаги юкларни бажаришга имкон беради. Озиқ-овқат истеъмол қилиш нормал ўсиш ва ривожланиш учун зарурдир. Ишлайдиган мушаклардан импульслар оқимининг пасайиши билан барча ички органларнинг, биринчи навбатда юракнинг нормал ишлаши бузилади, унинг самарали ишлаши учун асабни тартибга солиш учун мушак рецепторларида пайдо бўладиган импульсларнинг доимий оқими талаб қилинади.

Тизимли жисмоний машқлар кайфиятга ижобий таъсир кўрсатиши, уйқуни яхшилаш ва самарадорликни ошириши аниқланди. Эҳтимол, бу механизмлар боланинг нормал ақлий ривожланиши учун моддий асосни ташкил қилади [10].

Ҳаракатлар истисносиз барча ақлий функцияларга самарали таъсир кўрсатиши узоқ вақтдан бери маълум. Таниқли хорижий психологлар Л. С. Выготский (1956), А. В. Запорожца (1967), Ж. Пиаже (1956), Дж. Брунер (1981) тадқиқотлари восита фаолиятининг табиати билан идрок, хотира, турли

ёшдаги болаларда фикрлаш ва ҳиссиётлар бир юири билан боғлиқлигини исботлашган. Бу муносабатларнинг умумий механизмини қуйидагича ифодалаш мумкин. Ҳар бир мотор ҳаракати макон ва вақтда амалга оширилади, шунинг учун фаол ҳаракатланадиган мактабгача ёшдаги бола вақт бирлигида кўпроқ маълумот олиш имкониятини олади, бу унинг психикасини жадал шакллантиришга ёрдам беради. Масалан, восита фаолияти ва нутқ ривожланишининг ўзаро боғлиқлиги ўрнатилди. Болаларнинг ҳаракатлари, хусусан, бармоқлар учун машқлар нафақат нутқнинг ўз вақтида (хаётнинг 2-йилида) пайдо бўлиши, балки уни мактабгача ёшда янада такомиллаштириш учун кучли рағбатлантирувчи омил ҳисобланади. Мотор фаолияти болалар нутқининг сўз бойлиги хилма-хиллигини оширади, сўзларни янада мазмунли тушунишга, боланинг ақлий ривожланишини яхшилайдиган тушунчаларни шакллантиришга ёрдам беради [9].

Мактабгача таълим муассасаларида тарбиячи (йўриқчи) ўйинга раҳбарлик қилиш чоғида болаларга ўйин мазмуни, шарти ва қоидаларини яхши тушунтириши ва ролларни тўғри тақсимлай олиши зарур. Болаларни ҳаракатли ўйинларни ўйнашга тайёрлашда уларнинг соғлигини мустаҳкамлаш, ҳаракат малакаларини ошириб, ривожлантириб бориш ҳам назарда тутилади. Ўйинни ташкил этишда барча шарт-шароитларни ҳисобга олиш ва ўйинга мос жиҳозларни танлаш, иштирокчилар сонига тенг тақсимлаш ҳамда ўйин жараёнини кузатиш ва якунида тўғри йўналтириши ҳам жуда муҳим. Жисмоний тарбия машғулотида қўлланиладиган ҳаракатли ўйинлар асосан, берилган асосий ҳаракат турини мустаҳкамлашга қаратилади. Масалан, отиш ва ирғитиш ҳаракатларини ўргатиш натижасида йирик ва майда моторикага йўналтирилган ҳаракатли ўйин берилса, натижада болада машқ бажариш баробарида юриш, югуриш, сакраш, улоқтириш, илиб олиш, ирғитиш малакалари секин-аста шаклланиб, ҳаракатли ўйин эса улар эгаллаган кўникмаларини мустаҳкамлашда ёрдам беради.

Ҳозирги кунда жисмоний тарбия ва спорт саломатлик учун фойдали эканлигини ҳамма билади. Боланинг жисмоний ва ақлий ривожланиши учун

харакатларнинг ролига келсак, бу ҳақда болалар тарбиясига оид деярли барча китобларда қайд этилган.

Юқоридаги омиллардан шуни таъкидлаш керакки, ҳаракат ташқи дунё билан ўзаро таъсир қилиш жараёнида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Тўғри шакллантирилган жисмоний фаолият туфайли билим ва ривожланишнинг янги сифат босқичига ўтиш содир бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Антонов, Ю.Е. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология XXI века // Москва – 2001.
2. Арутюнян Т.Г., Двигательная активность дошкольника в условиях семейного воспитания // Фундаментальные исследования. – 2014.
3. Бабкина, Н.Л. Методическое обеспечение занятий по физической культуре дошкольников в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения // Москва – 2004.
4. Бальсевич, В.К. Физическая культура для всех и каждого // Москва – 1988.
5. Безруких, М.М. Физиология развития ребенка: теоретические и прикладные аспекты // М.М. Безруких, Д.А. Фарбер. - М. : Образование от А до Я, 2000
6. Жисмоний маданият дарсларида инновацион технологиялардан. Арслонов Қ.П, Абдуллаев Ш.Д, Ибрагимов М.Б. фойдаланиш // Тошкент – 2016.
7. Вайнер, Э.Н. Жизнь и здоровье детей как приоритет образования // 6-е Пикалёвские чтения: Гуманизация и гуманитаризация образования / Материалы межвузовской научно-практической конференции. – СПб. – Пикалёво, 2004.
8. Волков, И.П. Влияние различных режимов двигательной активности на функциональные показатели организма и физическое развитие детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.П. Волков. - Минск, 1993.

9. “Мақтабгача таълимда жисмоний тарбия” дарслик. Д.Х.Умаров // Чирчиқ – 2021.
10. Раҳмонов П.Ф. Жисмоний тарбия ўқитувчисининг фаолияти // Тошкент – 2016.
11. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — Москва: Издательский центр «Академия» – 2001.
12. Усманходжаев Т.С. Соғлом бола – эл бойлиги // Кичик ёшдаги болаларнинг жисмоний тарбияси тўғрисида. Тошкент – 2005.

SMART education -yangi global ta'lim texnologiyasidir
Raximova Moxinora Xoshimjanovna
Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqola “SMART education” -ta'lim texnologiyasi haqida bo'lib, uning eng asosiy xususiyati butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish, ta'lim imkoniyatlaridan keng foydalanishning yaratilishidir “SMART education” ta'lim muhiti o'z navbatida, uning qatnashchilaridan butun ta'lim jarayonida foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi

Kalit so'zlar: SMART-texnologiya, uzluksiz ta'lim, pedagogik tadqiqotlar, o'qitish jarayoni, ta'lim sifati

Аннотация

В статье речь идёт об «SMART-образовании» – образовательной технологии, главной особенностью которой является её внедрение в глобальном масштабе и создание равного доступа к информации и широкого использования образовательных возможностей для всех. Образовательная среда «SMART-образования», в свою очередь, требует от своих участников актуализации и систематизации методов и технологий, используемых на протяжении всего образовательного процесса.